

Княгинин В.Н., Мовилы В.В., Фадеев В.Ю.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение

Одна из ключевых тенденций развития мировой экономики состоит в том, что рост производительности в мире все больше будет опираться на накопление не физического, а человеческого капитала и повышение вклада в экономический рост экономики знаний. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует глобальный оборот торговли продукцией средней и особенно высокой техноёмкости. Их совместная доля в мировом товарном экспорте к 2020 г. превысит 65—70%. В этих условиях ключевым риском для российской экономики становится риск отставания от нового этапа развития технологий и угроза вытеснения на периферию мировой экономики и консервации роли поставщика сырья и топлива. Уровень технологического развития является ключевым фактором, определяющим в долгосрочной перспективе уровень социально-экономического развития РФ и ее регионов. А для промышленных регионов, к которым относится большая часть регионов Российской Федерации, технологии всегда были критическим фактором развития.

Проводящиеся сейчас многочисленные преобразования, даже при осуществлении значительных вложений в инфраструктуру, человеческий капитал, бизнес среду и институциональные реформы в регионах, не способны обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность, если они не поддержаны качественной технологической модернизацией.

В рамках проекта научно-технологического форсайта РФ в июне—сентябре 2007 года Центром стратегических разработок «Северо-Запад» было проведено исследование, посвященное анализу перспектив социально-экономического развития регионов России в условиях открывающихся возможностей основанных на технологическом развитии.

Ключевыми гипотезами, положенными в основу исследования о перспективах инновационного развития регионов были следующие:

- В настоящий момент в мире и в России происходит смена природы технологического развития.
- Меняются факторы, которые определяют технологическое развитие, меняется их организация и значимость. Невозможно за счет старых ресурсов инфраструктур инициировать новое технологическое развитие.
- На следующем шаге можно будет наблюдать изменение существующей карты размещения научно-технологической инновационной деятельности по стране.

- За счет определенного набора управленческих действий региональных органов власти возможен переход регионов из одного типа в другой, с более высоким потенциалом развития. Однако для эффективного действия необходима точная оценка существующего потенциала и тенденций развития базовых высокотехнологичных отраслей.

Для проверки обозначенных гипотез необходимо:

- Провести оценку текущего положения регионов РФ с точки зрения условий и результатов научно-технологического развития. Определить уровень региональных диспропорций и потенциала технологического развития в региональном разрезе, выявить регионы — технологические лидеры, регионы, направленные на развитие инноваций, процессинговые центры, регионы-аутсайдеры. Для оценки текущего состояния условий и результатов технологического развития по регионам применялся количественный анализ на основе расчета индекса инновационности.
- Восстановить на качественном уровне картину изменений факторов развития научно-технологической деятельности на территории РФ (за счет чего происходит локализация инновационной деятельности, достигается ее масштаб, за счет каких инфраструктур она развивается). Следствием этого могут стать рекомендации управленческих действий по созданию необходимых условий размещения центров науки и инноваций в контексте реализации Россией конкурентных преимуществ в технологическом развитии на долгосрочный период.
- Определить способ работы региональных органов власти с этими процессами.

Оценка текущего состояния

В ходе исследования текущего состояния регионов РФ с точки зрения условий и результатов научно-технологического развития мы провели кластерный анализ регионов на основе индекса инновационности и промежуточных индексов научного потенциала, потенциала создания знаний, индекса передачи и применения знаний, индекса вывода инновационной продукции на рынок. Аналогичное (и взятое за основу для данной части) исследование инновационного потенциала для европейских стран было проведено в European Innovation Scoreboard. Методология исследования The European Innovation Scoreboard (EIS) была разработана по результатам Лиссабонского Соглашения в 2000 году для исследования инноваций в высокотехнологичных отраслях. Первые результаты работ появились в 2002 году. В этом исследовании была разработана методология оценивания инновационного потенциала и технологического прогресса в регионах стран-участниц Европейского Союза для создания конкурентоспособной экономики, основанной, прежде всего, на эконо-

мике знаний. EIS2003 содержал 19 главных индикаторов, поделенных на 4 группы:

- Человеческие ресурсы для инновационных разработок (5 входящих показателей).
- Создание новых знаний (4 показателя).
- Распространение и применение новых полученных знаний (3 показателя).
- Вывод инновационной продукции на рынок (7 показателей).

В дальнейших исследованиях по инновационному потенциалу Европы выбор ключевых показателей немного менялся. В частности, в аналогичных исследованиях по сравнению инновационного потенциала различных стран мира (Global Innovation Scoreboard, 2006), исследователи рассматривали 12 показателей, разделенных на 5 групп. Также и при подсчете EIS в 2006 году исследователи рассматривали деление на 5 групп. Изменение методологии связано с несколькими вещами. Во-первых, повышение качества статистики позволяет включить переменные, не учтенные ранее. Во-вторых, при рассмотрении более широкой выборки стран разброс показателей становится достаточно велик, поэтому разумным оказывается ограничить и уточнить набор показателей. Еще одним фактором является доступность показателей, которыми располагает Евростат, но которые недоступны для различных стран мира.

Аналогичные проблемы возникают и при подсчете индексов инновационности для регионов РФ. В связи с недоступностью некоторых показателей для регионов и специфическими особенностями социально-экономического развития регионов, в данном исследовании были отброшены некоторые показатели, использовавшиеся при подсчете EIS и GIS, а для некоторых показателей были использованы максимально близко заменяющие их переменные. В исследовании рассматривались 79 регионов Российской Федерации (без выделения автономных округов, за исключением Чукотского АО). В связи с отсутствием статистики, не была включена в исследование Чеченская Республика.

Для подсчета регионального индекса инновационности регионов (РИИ) были использованы 15 показателей, разбитые на 4 группы. В качестве источников данных были использованы данные статистического сборника «Регионы России 2006».

Отметим, что индекс инновационности отражает и оценку факторов конкурентоспособности территориально-производственных кластеров, которую можно разделить на несколько частей: оценка внутренних факторов, таких как наличие человеческих ресурсов, наличие инфраструктуры, уровень технологий, и оценку внешних факторов, таких как НИОКР в других регионах и странах (в случае если регион не является мировым лидером), рыночная организация. Оценка внутренних факторов развития учитывается в индексе инновационности при подсчете промежуточных индексов человеческих ресурсов и создания новых знаний, а внешних факторов в подындексах применения новых знаний и вывода инновационной продукции на рынок.

Показатели, входящие в индекс инновационности регионов¹

Подобный анализ может проводиться как для отдельного территориально-производственного кластера, который может захватывать несколько регионов, так и для отдельного региона, в котором представлено несколько производственных отраслей. Связано это с тем, что, как отмечал М. Портер, в регионе не может устойчиво расти какая-либо одна отрасль: либо растет несколько отраслей вместе, либо в регионе отсутствует устойчивый экономический рост. Как следствие, агрегированный индекс инновационности отражает ситуацию в регионе в целом по основным факторам (внешним и внутренним) конкурентоспособности отраслей. Если значение индекса оказывается малым, это означает отсутствие в регионе необходимых для устойчивого развития ресурсов и навыков.

Позиция региона в рейтинге на основе индекса инновационности сама по себе не дает описания региона, так как источники суммарного

¹ Процент выпуска из учреждений поствысшего образования с защитой степени считался как среднее арифметическое между долей выпускников из аспирантуры с защитой степени в общем количестве закончивших аспирантуру и долей выпускников из докторантуры с защитой степени в общем количестве выпускников из докторантуры. Занятость в секторе обрабатывающих производств определялась в процентах от общей занятости. Индекс количества выданных патентов определялся как среднее между индексами по количеству выданных патентов на изобретения и на полезные модели (оба показателя в расчете на душу населения). Остальные показатели соответствуют значениям, приводимым официальной статистикой («Регионы России 2006»).

индекса могут быть разными. Значения агрегированного индекса не позволяют нам детально разделить большую часть регионов на кластеры по индексам человеческих ресурсов, создания знаний, передачи и применения знаний, вывода продукции на рынок. Более важным показателем считаем разделение регионов на группы методом кластерного анализа, где в качестве факторов будем рассматривать данные 4 индекса¹.

Результаты разбиения на кластеры представлены в таблице и на карте.

Отметим некоторые особенности итогового разделения регионов по кластерам:

– к регионам лидерам относятся почти все регионы центральной части РФ, тогда как регионы-аутсайдеры расположены на границах России (рис. 1);

– кластерное разделение регионов достаточно сильно подчеркивает связь между индексом инновационности и тем, насколько крупным является региональный центр, что, в свою очередь, указывает на значимость формирования крупных городов для развития инновационного потенциала;

– особенности распределения инновационного потенциала вокруг Москвы, а именно: Московская область попадает во второй кластер, а регионы «первого круга вокруг столицы» почти все попадают в третий кластер, исключение составляют Рязанская и Смоленская области (попадающие в 4 и 5 кластер соответственно). Регионы «второго круга» соответственно попадают уже в 4 кластер (исключение — Нижегородская область) и в большей части являются процессинговыми центрами. Аналогичная ситуация и в Сибири, где центральным ядром являются Омская, Новосибирская и Томская области, являющиеся прежде всего источником научных кадров и новых знаний, а соседние регионы являются производственными центрами.

Анализ индекса инновационности показывает лишь текущее разделение российских регионов на группы, члены которых близки по показателям, входящим в индекс инновационности. В то же время уже сейчас происходят значительные изменения в пространственной и производственной организации страны, и, как следствие, меняются основные конкурентные позиции регионов РФ. В дальнейшем данный процесс будет продолжаться, что может привести к серьезным изменениям в специализации регионов.

¹ Вычисления проводились в пакете Statistika. Мы опустим пошаговую процедуру выбора кластеров регионов, но заметим, что разбиение на кластеры вполне устойчиво к методу анализа — при различных методах лишь 4—5 регионов могут оказаться в другом кластере.

Таблица 1 Кластеры регионов по уровню инновационности

Регионы	Количество	Среднее значение ИИР	Название кластера	Характеристика
1 Москва и Санкт-Петербург	2	0.68	Столицы	Инновационные и технологически центры страны
2 Московская область, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область	7	0.53	Инновационные лидеры	Ведущие по рыночной составляющей рейтинга инновационности; внедряется наибольшее в стране число передовых технологий; производится наибольшее число инновационной продукции
3 Владимирская, Воронежская, Калужская, Тверская, Тульская, Ярославская, Волгоградская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Новосибирская, Омская, Томская области, Приморский край и Республика Башкортостан	16	0.34	Технологические центры	Являются достаточно сбалансированными по качеству человеческих ресурсов и по рыночной составляющей инновационности, при этом в большинстве регионов данного кластера существуют крупные города, следовательно, в данных регионах есть источники человеческих ресурсов для создания новых знаний
4 Белгородская, Брянская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Иркутская, Кемеровская, Оренбургская, Тюменская области, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край	23	0.29	Процессинговые центры	В них производится достаточно много продукции с использованием передовых технологий за счет размещения процессинговых дивизионов иностранных производителей или за счет качественной технологической модернизации местных производителей, однако нег требуемого числа специалистов для создания новых знаний
5 Ивановская, Смоленская, Тамбовская, Архангельская, Ленинградская, Читинская, Астраханская Кировская, Курганская области, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Марий Эл, Республика Бурятия, Республика Саха	18	0.23	«Старо-промышленные»	На данный момент не относятся к числу лидеров ни по одному из показателей, однако еще имеют шансы по переменею в более развитые кластеры, но для этого придется серьезно модернизировать как систему образования, так и производственную базу
Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ	13	0.13	«Крайний Север и юг»	Регионы-аутсайдеры по всем показателям

Рис. 1. Результаты кластерного анализа

Отметим несколько факторов, определяющих дальнейшее экономическое развитие регионов.

Во-первых, важным фактором является удаленность региона от крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и т. п. Наличие крупного города во многом определяет и инновационный потенциал региона, так как большой рынок труда приводит к наличию высокотехнологичных отраслей, требующих достаточно квалифицированных трудовых ресурсов. Действие данного фактора уже можно наблюдать в результате проведенного анализа. Еще одним моментом в достижении долгосрочной конкурентоспособности региона при наличии крупного города является качество городской среды. Именно наличие качественной городской среды будет определять качество экономического роста, так как удержание качественной трудовой силы невозможно при наличии устаревшей архитектуры, неразвитых торговых сетей и т. п.

Следующим ресурсом развития является положение региона на основных транспортных путях. Вследствие того что еще не до конца сформировались эффективные логистические схемы, в дальнейшем будет происходить активное развитие регионов, занимающих выгодное транспортное положение. К примерам следует отнести такие регионы, как Тверская и Смоленская области и др. В дальнейшем будет происходить изменение региональной специализации, увеличение сектора услуг.

Важным фактором долгосрочного развития является наличие в регионе крупного образовательного и исследовательского центра или большого количества современных вузов. Те регионы, в которых есть подобный центр или планируется его создание, будут расти наиболее быстро, а самое главное — изменится качество экономического роста. В качестве примеров можно привести Красноярский край, Екатеринбург, Пермь.

Изменение факторов инновационного развития регионов

Смена природы технологического развития находит свое отражение в том, что в настоящий момент ключевым фактором является размещение высокотехнологичных видов деятельности согласно наличию на территории условий для нее. К этим условиям, прежде всего, следует отнести масштаб деятельности (количество компаний, занятость, объемы рынков и производства), среду, инфраструктуру подготовки кадров и в целом региональную политику работы с человеческим капиталом. По отношению к этим факторам формируется позиция власти с точки зрения политики поддержки технологичной инновационной деятельности.

Ключевым фактором инновационного развития регионов является обеспечение масштабности высокотехнологичной деятельности на территории. Если ранее крайне важным для успешного развития в рамках плановой экономики являлось наличие очень крупных предприятий и огромных научно-исследовательских институтов, то сейчас наиболее

перспективным представляется развитие нескольких технологичных, характерных для данного региона отраслей, обладающих высоким потенциалом кластеризации. Это позволяет использовать синергетический эффект от политики поддержки за счет того, что усилия по созданию инновационных условий будут общими для нескольких отраслей. Проведенный анализ групп регионов на основе индекса инновационности подтверждает этот тезис: среднее по кластеру количество высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслей, согласно классификации ОЭСР, коррелирует со степенью инновационности кластера.

Еще одним направлением политики по обеспечению масштабности инновационной деятельности должно стать целенаправленное развитие высокотехнологичных кластеров. Это подразумевает привлечение или поддержку формирования местными ресурсами недостающих элементов кластера.

Достаточно часто таким недостающим элементом является современная инфраструктура размещения новых видов деятельности по производству, апробации и внедрению технологий — технопарков, бизнес-инкубаторов, технико-внедренческих центров, инновационных вузов, лабораторий корпораций. Ключевые принципы формирования новых инфраструктур — четкая специализация с учетом организации отрасли и представленность всей линейки инфраструктур. Количество регионов, спроектировавших инфраструктуру инновационной деятельности с учетом этих критериев, в России сейчас крайне мало (см. рис. 2).

Создание закрытой среды на предыдущем этапе являлось преобладающей тенденцией, которая могла быть объяснена, прежде всего, секретностью производств. Сейчас же в современном, все более и более глобализирующемся мире возможностей эффективного развития при сохранении закрытости практически нет. Ключевым фактором является наличие открытой и разнообразной среды, способствующей высокой миграции научных и прикладных знаний.

Таким образом, в настоящее время в России идет смена трендов, смена факторов развития. Что означает, что представленная нами карта инновационного развития регионов уже в среднесрочной перспективе изменится. Кардинального изменения дифференциации регионов не произойдет, но для определенного числа регионов есть перспективы использовать смену тренда для качественной модернизации.

Региональный форсайт

Для развития инновационного потенциала регионов в условиях смены природы технологического развития региональными органами власти должна быть разработана политика, направленная на формирование и развитие определенных видов инновационной деятельности, основанная на понимании долгосрочных трендов технологического развития региона. Основанием для разработки такой политики могут служить результаты регионального форсайта — определенной методики «предвидения» и согласования будущего научной, инновационной, технологической сфер региона. Методика регионального форсайта позволяет определить текущее состояние этих сфер деятельности, возможную специализацию конкретного региона и согласовать с ключевыми игроками направление движения к ней — проекты развития.

Хотелось бы отметить несколько важных моментов регионального форсайта.

Форсайт является для РФ относительно новой методикой прогнозирования будущего. Заимствовать сложившиеся в мире образцы можно, но и там нет единства по поводу того, что понимать под данной технологией. При проведении любого форсайта необходимо решить вопрос о том, будет ли форсайт носить характер *исследования*, либо *формирования общего видения будущего*, некоторого консенсуса между представителями различных групп, отвечающих за проработку стратегий будущего. Если речь идет об исследовании, то важно понимать, кто является заказчиком, что его интересует в первую очередь (например, ситуация с государственным управлением и государственным суверенитетом, с прогнозом развития технологий, с расстановкой сил на определенных рынках и проч.). Результаты исследовательского форсайта, если они требуют согласованного действия заказчика с другими общественными агентами, не могут быть напрямую положены в основу конвенции о будущих планах и программах данных субъектов без специальных согласовательных процедур. Если же речь идет о формировании конвенции / консенсуса, то вместо прямых исследовательских процедур нужно использовать процедуры достижения соглашения (конвенции или консенсуса). Возможно использование как метода панельных (интерактивных) опросов, когда участники опросов имеют возможность обратиться к своим анкетам после оценки материалов обработанного общего массива анкет, целостная картина будущего достигается за счет рейтингования, так и формы контактного согласования образов будущего, например в формате переговоров, организационно-деятельностных игр и проч.

Следует различать две возможных версии форсайта по определению предмета прогнозирования — *форсайт последствий* (какими будут последствия действий) и *проблемно-целевой форсайт* (какие проблемы существуют или появятся и какие наиболее эффективные способы решения данных проблем могут быть применены: технологические, институциональные, капитальные, организационные и проч.). Форсайт по-

следствий является прогнозированием возможностей использования в будущем результатов деятельности, например результатов НИР. Данный тип форсайта наиболее подходит для научно-технологического прогнозирования. Технологический форсайт как форсайт последствий оправданно проводить только на национальном уровне, но обязательно с привлечением зарубежных референтных респондентов.

Исходной точкой форсайта как проблемно-целевого прогнозирования выступают проблемы, стоящие перед тем или иным субъектом. Первым шагом является определение того, насколько острыми они будут в будущем; затем проводится оценка влияния на эти проблемы технологий, институциональных реформ, организационных (корпоративных) реформ, капитальных факторов. Наконец ранжируются факторы, оказывающие влияние на проблемное поле, и намечаются решения, например в сценарном зале для участников форсайта. Данный тип форсайта наиболее всего подходит для оценки стартовых условий при запуске конкретных проектов и программ, принятии стратегических решений, для согласования интересов тех, кого затрагивают данные проекты, программы и решения. Такой проблемно-целевой форсайт может проводиться не только на национальном, но и на региональном уровне, на уровне отдельных секторов экономики и проч.

Всякий форсайт является *тематическим*, имеющим определенный предмет. Самым сложным является определение последнего. Форсайт может быть *технологический и отраслевой (секторальный) или региональный*. Первый имеет смысл проводить на национальном уровне. На этом же уровне есть смысл проводить форсайт в отношении тех социальных процессов, которые разворачиваются в страновом масштабе (миграция, демография и т. п.). Для нас в данной работе больший интерес представляет региональный форсайт, который является в основном прогнозированием состояния определенной территории и может быть форсайтом как последствий (скорее всего, реализации определенных проектов и программ), так и проблемно-целевым. Но в любом случае и проекты, программы, и проблемы определяются не как глобальные, а имеющие отношение к определенной территории. Например, в 2005 году ЦСР «Северо-Запад» совместно с Британским Советом организовывал демонстрационный форсайт с участием британских специалистов в Санкт-Петербурге. В качестве тем были предварительно предложены, как отвечающие требованиям использования технологий форсайта и сомасштабности прогноза и субъекта, две следующие: последствия распространения массовых эпидемиологических заболеваний для территории и проблема наводнений для Петербурга. В итоге была выбрана последняя тема («Дайте место воде»). Результатом форсайта стал прогноз имущественного ущерба для территории в случае, если периодически происходящие наводнения достигнут своих уже фиксированных в истории максимальных значений. Было проведено сопоставление возможных материальных потерь с затратами на мероприятия по защите от наводнений (в разных версиях, включая институциональные ограничения использования прибрежных земель).

Приложение 1

Методика расчета индекса инновационности

Методика подсчета промежуточных индексов аналогична методике, использованной для подсчета EIS2003 и EIS2006¹, хотя и с некоторыми модификациями. А именно, для каждого из 15 промежуточных показателей был построен индекс данного показателя по следующей формуле:

$$I_{ij}^r = \frac{\sqrt{x_{ij}^r} - \sqrt{\min_n x_{ij}^n}}{\sqrt{\max_n x_{ij}^n} - \sqrt{\min_n x_{ij}^n}},$$

где I_{ij}^r — индекс по показателю i из группы показателей j для региона r ; x_{ij}^r — значение показателя i из группы показателей j для региона r . Таким образом, данный индекс показывает относительные показатели региона в сравнении с минимальными и максимальными значениями данного показателя среди всех регионов РФ. Квадратный корень берется для сглаживания влияния регионов с чрезвычайно высокими и чрезвычайно низкими значениями показателей, к таким регионам следует, прежде всего, отнести Москву и некоторые регионы Дальневосточного Федерального округа.

Следующим шагом является подсчет индексов по отдельным группам показателей, а именно: индекс человеческих ресурсов, индекс создания новых знаний, индекс передачи и применения знаний и индекс вывода инновационной продукции на рынок. Для каждого из перечисленных четырех индексов использовалась взвешенная сумма индексов показателей, входящих в данную группу. В данном случае веса для каждого из показателей брались из расчета

$$1$$

количество показателей, входящие в данную группу

То есть фактически в данном случае рассматривалось среднее арифметическое индексов показателей, входящих в данную группу:

$$I_j^r = \frac{\sum_i I_{ij}^r}{\text{кол. - во показателей}}, j=1..4.$$

Здесь I_j^r — индекс показателя j для региона r . Возможно, для более объективной картины следовало бы применять более сложную формулу взвешивания промежуточных индексов, однако в данной работе в связи

¹ European Innovation Scoreboard // http://www.trendchart.org/tc_innovation_scoreboard.cfm.

с максимально большей независимостью от воли исследователя применялся именно такой способ подсчета итогового индекса. Стоит заметить, что по такому пути развивались и исследования для подсчета европейского индекса инновационности.

Наконец, сводный индекс инновационности рассчитывался как среднее арифметическое входящих в него 4-х промежуточных индексов:

$$RII^r = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 I_j^r .$$

Приложение 2

**Результаты подсчета промежуточных индексов
регионального индекса инновационности**

Таблица 2. Индекс инновационности для регионов РФ

Регион	Индекс человеческих ресурсов	Индекс создания знаний	Индекс передачи и применения знаний	Индекс вывода инновационной продукции на рынок	Индекс инновационности	Рейтинг по индексу инновационности
Белгородская область	0,467	0,115	0,317	0,167	0,267	47
Брянская область	0,455	0,148	0,231	0,293	0,282	42
Владимирская область	0,497	0,329	0,316	0,255	0,349	21
Воронежская область	0,545	0,333	0,404	0,306	0,397	13
Ивановская область	0,551	0,171	0,233	0,134	0,272	46
Калужская область	0,539	0,425	0,363	0,264	0,398	12
Костромская область	0,486	0,044	0,278	0,217	0,257	50
Курская область	0,488	0,199	0,301	0,189	0,294	38
Липецкая область	0,507	0,046	0,317	0,237	0,277	45
Московская область	0,643	0,579	0,610	0,554	0,596	3
Орловская область	0,542	0,121	0,356	0,395	0,354	20
Рязанская область	0,490	0,203	0,290	0,214	0,299	34
Смоленская область	0,296	0,128	0,213	0,207	0,211	62
Тамбовская область	0,502	0,214	0,197	0,141	0,264	48
Тверская область	0,569	0,298	0,258	0,223	0,337	23
Тульская область	0,529	0,269	0,397	0,314	0,377	18
Ярославская область	0,572	0,279	0,315	0,209	0,344	22
г. Москва	0,854	0,735	0,873	0,589	0,763	1
Республика Карелия	0,357	0,141	0,191	0,103	0,198	64
Республика Коми	0,355	0,178	0,287	0,058	0,220	58

— продолжение таблицы —

Регион	Индекс человеческих ресурсов	Индекс создания знаний	Индекс передачи и применения знаний	Индекс вывoda инновационной продукции на рынок	Индекс инновационности	Рейтинг по индексу инновационности
Архангельская область	0,447	0,138	0,294	0,122	0,250	52
Вологодская область	0,481	0,063	0,328	0,290	0,290	39
Калининградская область	0,524	0,193	0,198	0,279	0,299	35
Ленинградская область	0,296	0,221	0,301	0,120	0,235	56
Мурманская область	0,317	0,237	0,346	0,216	0,279	44
Новгородская область	0,481	0,146	0,311	0,365	0,326	26
Псковская область	0,252	0,062	0,233	0,120	0,167	69
г. Санкт-Петербург	0,721	0,686	0,656	0,341	0,601	2
Республика Адыгея	0,440	0,053	0,161	0,035	0,172	67
Республика Дагестан	0,376	0,140	0,237	0,162	0,229	57
Республика Ингушетия	0,064	0,012	0,151	0,000	0,057	78
Кабардино-Балкарская Республика	0,507	0,115	0,028	0,151	0,200	63
Республика Калмыкия	0,183	0,098	0,195	0,022	0,124	75
Карачаево-Черкесская Республика	0,327	0,163	0,110	0,049	0,163	70
Республика Северная Осетия — Алания	0,483	0,110	0,039	0,038	0,168	68
Краснодарский край	0,499	0,213	0,309	0,204	0,306	33
Ставропольский край	0,461	0,110	0,362	0,187	0,280	43
Астраханская область	0,444	0,181	0,224	0,121	0,243	53
Волгоградская область	0,523	0,197	0,488	0,294	0,375	19
Ростовская область	0,533	0,341	0,409	0,287	0,392	14
Республика Башкортостан	0,485	0,215	0,377	0,442	0,380	17

— продолжение таблицы —

Регион	Индекс человеческих ресурсов	Индекс создания знаний	Индекс передачи и применения знаний	Индекс вывода инновационной продукции на рынок	Индекс инновационности	Рейтинг по индексу инновационности
Республика Марий Эл	0,410	0,189	0,191	0,081	0,218	60
Республика Мордовия	0,499	0,140	0,263	0,237	0,285	41
Республика Татарстан	0,561	0,265	0,615	0,607	0,512	7
Удмуртская Республика	0,510	0,161	0,344	0,254	0,317	28
Чувашская Республика	0,443	0,117	0,361	0,260	0,295	37
Пермский край	0,512	0,323	0,630	0,440	0,476	9
Кировская область	0,461	0,180	0,223	0,185	0,262	49
Нижегородская область	0,595	0,576	0,526	0,449	0,537	6
Оренбургская область	0,463	0,076	0,322	0,147	0,252	51
Пензенская область	0,476	0,319	0,285	0,182	0,316	29
Самарская область	0,567	0,376	0,601	0,700	0,561	4
Саратовская область	0,579	0,258	0,421	0,334	0,398	11
Ульяновская область	0,570	0,387	0,309	0,288	0,389	15
Курганская область	0,300	0,132	0,278	0,162	0,218	59
Свердловская область	0,548	0,374	0,695	0,610	0,557	5
Тюменская область	0,449	0,151	0,338	0,303	0,310	32
Челябинская область	0,546	0,305	0,651	0,439	0,485	8
Республика Алтай	0,209	0,393	0,259	0,006	0,217	61
Республика Бурятия	0,511	0,100	0,203	0,137	0,238	54
Республика Тыва	0,177	0,168	0,002	0,008	0,089	77
Республика Хакасия	0,254	0,030	0,279	0,043	0,151	71
Алтайский край	0,515	0,137	0,313	0,287	0,313	30
Красноярский край	0,508	0,237	0,336	0,230	0,328	25

— продолжение таблицы —

Регион	Индекс человеческих ресурсов	Индекс создания знаний	Индекс передачи и применения знаний	Индекс вывода инновационной продукции на рынок	Индекс инновационности	Рейтинг по индексу инновационности
Иркутская область	0,522	0,191	0,394	0,144	0,313	31
Кемеровская область	0,472	0,101	0,403	0,164	0,285	40
Новосибирская область	0,582	0,461	0,331	0,237	0,403	10
Омская область	0,504	0,271	0,276	0,248	0,325	27
Томская область	0,619	0,331	0,418	0,171	0,385	16
Читинская область	0,297	0,092	0,212	0,115	0,179	66
Республика Саха (Якутия)	0,348	0,175	0,255	0,169	0,237	55
Приморский край	0,581	0,275	0,233	0,232	0,330	24
Хабаровский край	0,398	0,151	0,405	0,239	0,298	36
Амурская область	0,286	0,101	0,085	0,063	0,134	74
Камчатская область	0,269	0,260	0,172	0,062	0,191	65
Магаданская область	0,214	0,214	0,159	0,010	0,149	72
Сахалинская область	0,206	0,151	0,174	0,059	0,148	73
Еврейская автономная область	0,235	0,044	0,119	0,021	0,105	76
Чукотский автономный округ	0,020	0,098	0,000	0,016	0,033	79